

E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO
NIT: 891.301.447-3

VIGILADA
MINEDUCACIÓN

HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO SAN PEDRO - VALLE

FACULTAD
DE SALUD

COORDINADORA DE CLÍNICA INTERDISCIPLINARIA
APLICADA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Dra. Norayda Franco Puente – Docente USC

Estudiantes

Andrés Felipe Nieto Grajales

Edwar Alejandro Torres Valencia

E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO
NIT: 891.391.447-3

CONVENIO RELACIÓN DOCENCIA-SERVICIO

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO

PRIMER SEMESTRE DEL 2019 SERVICIO DE ODONTOLOGÍA

Somos **calidad**, somos **USC**

TIEMPO LABORADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019

HORAS DIARIAS	DIAS DE LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL DE HORAS	NÚMERO DE ROTANTES
• 8	• 5	• 12	• 480	• 2

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN EDAD

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN GÉNERO

■ Masculino
■ Femenino

Masculino	Femenino	Total
188	295	483

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN TIPO DE VINCULACIÓN

ACTIVIDADES PYP Y MORBILIDAD

PyP	Morbilidad
440	363

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS CON BASE A TARIFA SOAT

Total Actividades	Total Valorizado
879	20.055.900

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN URGENCIAS ODONTOLÓGICAS EN EL HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA PERIODO 2019-A

INTRODUCCIÓN

Las múltiples enfermedades de la cavidad oral se presentan con mayor frecuencia en el Hospital Ulpiano Tascon Quintero del municipio de San Pedro, en su mayoría son pulpitis irreversible, absceso periapical con fistula, alveolitis seca y tratamientos de dientes incluidos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La causa principal por la cual acudían los pacientes a urgencias, era por pulpitis irreversible, absceso periapical con fistula, alveolitis y tratamientos de dientes incluidos y no se cuenta en el servicio con un protocolo adecuado para su diagnostico y tratamiento

JUSTIFICACIÓN

El protocolo, busca afianzar los conocimientos y las prácticas de manera acertada para el diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías Odontológicas en el área de urgencias que se presentan en el ESE Hospital Ulpiano Tascón Quintero del municipio de San Pedro Valle del Cauca, durante el periodo 2019A

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Protocolo de Atención en Urgencias Odontológicas aportados a la ESE Hospital “Ulpiano Tascón Quintero” del municipio de San Pedro Valle del Cauca, durante el periodo 2019-A.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Garantizar el diagnostico y manejo oportuno de las infecciones odotogenicas de la población del municipio de San Pedro-Valle

Establecer las pautas para le diagnostico de procesos infecciosos de origen dental

Establecer las pautas para le manejo de las infecciones odontogenicas, prevención y manejo de sus posibles complicaciones

MARCO TEORICO

MARCO CONTEXTUAL

Ubicados en el municipio de San Pedro Valle del Cauca, en una sede central local, ubicado en la calle 3, carrera 4 esquina del centro poblado.

MISIÓN

- Somos una Empresa Social del Estado que ofrece servicios de salud de baja complejidad a la comunidad del Municipio de San Pedro Valle del Cauca, orientado a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención primaria en salud, atención médica para tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud; buscando satisfacer la necesidad de los usuarios, con su capacidad instalada, talento humano calificado, calidad en sus servicios, con un esquema de flexibilidad económica y social.

VISIÓN

- La ESE Hospital Ulpiano Tascón Quintero será reconocida por su liderazgo en la prestación de servicios de salud de baja complejidad en los próximos años, en el centro del valle del cauca, asegurando bajo sus políticas integrales, el trabajo en equipo de su talento humano, humanización de sus servicios y participación de la comunidad, el mejoramiento continuo y la excelencia en sus servicios.

MARCO ÉTICO-LEGAL

METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN

- Descriptiva y observacional.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

- Pacientes que ingresaron por el servicio de urgencias y a consulta odontológica en el Hospital Ulpiano Tascón Quintero del municipio de San Pedro Valle del Cauca 2019 A.

MUESTRA

- Pacientes diagnosticados con pulpitis irreversible, absceso periapical con fistula, alveolitis y tratamientos de dientes incluidos.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

- La muestra corresponde a una inclusión social de los ciudadanos mestizos y mulatos residentes en el municipio de San Pedro Valle del Cauca, periodo 2019A.

RESULTADOS

E.S.E. HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO
NT: 011.301.447-3

Somos **calidad**, somos **USC**

PROTOCOLO DE PULPITIS IRREVERSIBLE ESTADO AGUDO SINTOMÁTICO

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA

PROTOCOLO DE ALVEOLITIS

PROTOCOLO PARA DIENTES INCLUIDOS

CONCLUSIONES

Para nosotros, futuros profesionales de odontología, debemos adecuarnos a la ética y a seguir puntualmente todos los conocimientos que hemos adquirido en la Universidad Santiago de Cali, de la mano de las técnicas que se requieren tras el diagnóstico realizado al paciente, aplicar el plan de tratamiento correspondiente para alcanzar el logro y evitar futuras complicaciones en la cavidad oral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cabrera, L. p., Cepeda, L. A., Martínez, J. A., Valenzuela, C. M., & Delgado, M. G. (s.f.). <http://www.cienciacierta.uadec.mx/2016/09/27/tratamiento-farmacologico-de-absceso-periapical-como-resultado-de-necrosis-pulpar/>.
- CAUCA, A. M. (s.f.). <http://www.sanpedro-valle.gov.co/municipio/nuestro-municipio>. Recuperado el 9 de Mayo de 2019, de <http://www.sanpedro-valle.gov.co/municipio/nuestro-municipio>: <http://www.sanpedro-valle.gov.co/municipio/nuestro-municipio>
- Chavez, I. p. (14 de noviembre de 2018). <https://www.infobae.com/salud/2018/11/14/avances-en-acv-las-revolucionarias-estrategias-para-rehabilitar-un-paciente/>. Recuperado el 31 de enero de 2019, de <https://www.infobae.com/salud/2018/11/14/avances-en-acv-las-revolucionarias-estrategias-para-rehabilitar-un-paciente/>:
- CLINICA MAYO, C. D. (19 de julio de 2017). <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cavities/symptoms-causes/syc-20352892>. Recuperado el 9 de Mayo de 2019, de <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cavities/symptoms-causes/syc-20352892>: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cavities/symptoms-causes/syc-20352892>
- COLLAZOS, M. M. (s.f.). <https://www.acnweb.org/guia/g1c12i.pdf>. Recuperado el 7 de enero de 2019, de <https://www.acnweb.org/guia/g1c12i.pdf>: <https://www.acnweb.org/guia/g1c12i.pdf>
- DENTAL, Q. (s.f.). <http://www.dentalpalmplanas.com/pulpitis-conoce-sus-sintomas-y-descubre-como-prevenir-la/>. Recuperado el 9 de mayo de 2019, de <http://www.dentalpalmplanas.com/pulpitis-conoce-sus-sintomas-y-descubre-como-prevenir-la/>: <http://www.dentalpalmplanas.com/pulpitis-conoce-sus-sintomas-y-descubre-como-prevenir-la/>
- Dr. Pedro Pablo Martínez, C. F. (10 de Agosto de 2015). <https://www.clinicaferrusbratos.com/odontologia-general/dientes-incluidos/>. Recuperado el 9 de Mayo de 2019.

- INSTITUTO ODONTOLÓGICO MAXILOFACIAL DE MADRID, E. (s.f.). <https://iomm.es/periodoncia-madrid/absceso-dental/>. Recuperado el 9 de Mayo de 2019, de <https://iomm.es/periodoncia-madrid/absceso-dental/>: <https://iomm.es/periodoncia-madrid/absceso-dental/>
- ODONTÓLOGOS COOMEVA, C. V. (s.f.). <http://odontologos.comeva.com.co/publicaciones.php?id=24448>. Recuperado el 9 de mayo de 2019, de <http://odontologos.comeva.com.co/publicaciones.php?id=24448>: <http://odontologos.comeva.com.co/publicaciones.php?id=24448>
- PEREIRA, D. V. (20 de Marzo de 2014). <https://www.propdental.es/blog/diagnostico-y-tratamiento-de-la-pulpitis/>. Recuperado el 9 de Mayo de 2019, de <https://www.propdental.es/blog/diagnostico-y-tratamiento-de-la-pulpitis/>: <https://www.propdental.es/blog/diagnostico-y-tratamiento-de-la-pulpitis/>
- Q, h. U. (s.f.). <https://hospitalulpianotascon.gov.co/nuestra-empresa/>. Recuperado el 9 de mayo de 2019, de <https://hospitalulpianotascon.gov.co/nuestra-empresa/>: <https://hospitalulpianotascon.gov.co/nuestra-empresa/>
- Tapias, Z. P. (25 de agosto de 2013). ACV, sus causas y consecuencias. *Periódico El Mundo.com*, pág. 1.
- UNIVERSAL, E. (04 de diciembre de 2016). <https://www.eluniversal.com.co/salud/en-colombia-el-62-de-la-poblacion-sufre-de-enfermedad-periodontal-241675-MWEU350286>. Recuperado el 9 de mayo de 2019, de <https://www.eluniversal.com.co/salud/en-colombia-el-62-de-la-poblacion-sufre-de-enfermedad-periodontal-241675-MWEU350286>: <https://www.eluniversal.com.co/salud/en-colombia-el-62-de-la-poblacion-sufre-de-enfermedad-periodontal-241675-MWEU350286>

GRACIAS

E.S.E HOSPITAL URPIANO TASCÓN QUINTERO
NIT: 891.301.447-3

Somos **calidad**, somos **USC**

